

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАРБИЯЧИЛАРНИНГ АХБОРОТ БИЛАН ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Р.И.Тошпўлатов

ҚДПИ Информатика кафедраси дотценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202281>

***Аннотация.** Мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячиларининг ахборот билан ишлаш кўникмаларини ривожлантириши масалаларига бағишланган.*

***Калим сўзлар:** мактабгача таълим, тарбиячи, кўникма, ахборот билан ишлаш, маҳорат, билим, баркамол авлод.*

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар муваффақияти жамиятда олиб бориладиган педагог-тарбиячиларнинг ахборот билан ишлаш кўникмаларини шакллантиришга муносабатни тубдан ўзгартириш заруратини келтириб чиқарганлиги сабабли, ҳозирги кунда замонавий таълим технологияларини қўллашга ва янада ривожлантиришга ғоят муҳим эътибор қаратилмоқда.

Маълумки, таълимда илғор педагогик ва янги ахборотлар технологияларини татбиқ этиш ўқув машғулотларининг самарадорлигини оширибгина қолмай, илм-фан ютуқларини амалиётда қўллаш орқали мустақил ва мантикий фикрлайдиган, ҳар томонлама баркамол юксак маънавиятли шахсни тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади.

Юқорида таъкидлаган фикрларга асосланиб, узоқ истиқболдаги мақсадли вазифалардан келиб чиқиб, мактабгача ва мактаб таълими тизимини ривожлантиришда МТТ тарбиячиларнинг билим олишга бўлган мотивациясини ошириш мақсадида ҳамда қизиқишлари ва талабларини эътиборга олган ҳолда ахборотлар билан ишлаш компетентлигини ривожлантиришга қаратилган имкониятларини кенгайтирган ҳолда таълим беришни ривожлантириш каби устувор йўналишлар концепцияда белгиланган.

Мактабгача таълим жараёнида ахборот билан ишлаш компетентлигига асосланиб, тарбиячиларни ахборот билан ишлашга тўғри йўналтира билиш лозим. Бу муаммо бугунги кун тарбиячи-педагоглари зиммасига катта ва эътиборли масъулият юклайди.

Ахборотлар билан ишлаш компетентияси мавжуд ахборот манбаларининг (интернет, телевизор, радио (аудио-видео ёзув), телефон, компьютер, электрон почта ва бошқ.) айримларидан фойдаланишнинг бошланғич даражасидаги билимга эга бўлиши, медиа воситалардан зарур бўлган ахборотларни кўмак ёрдамида излаб топишга интилиши, кундалик фаолиятда учрайдиган ҳужжатлар билан қисман ишлай олиши (оддий табрикномалар ёза олиши, анкеталарни тўлдириши ва бошқ.) эътиборга олинади.

Тарбиячи-педагогларда ахборотлар билан ишлаш компетентлигини шакллантириш тўғри ташкил этилса:

- Ахборотлар билан ишлаш натижасида назарий билимлар ва амалий маҳоратга эга бўладилар;
- Ахборотлар билан ишлаш жараёнида кутилаётган натижалар;
- Ахборотлар билан ишлашда ишонччилик;
- Ахборотлар билан ишлашда инновацион методлардан фойдаланиш кўникмаларига эга бўлиш;
- Ахборотлар билан ишлашга эҳтиёжининг ошиши;

➤ Зарур бўлган ахборотлар ҳақида тасаввурга эга бўлиш;
➤ Мавжуд муаммоларни ҳал қилиш, муаммоли вазиятлардан чиқа олиш ва баҳолашни ўрганадилар.

Ахборот билан ишлаш - кетма-кетликда бажариладиган босқичлардир (гарчи ҳар бир босқич бошқалар билан параллел равишда амалга оширилиши мумкин). Аммо асосий нарса босқичларнинг мавжудлиги. Бунинг учун нималарни билиш лозим?

1. Ахборотлар билан ишлаш босқичларини;
2. Ҳар бир босқични бажариш усулларини билиши лозим.

Бу эса ахборотлар билан ишлаш технологияларидир. Умумий кўринишдаги босқичларига: *қидириш ва йиғиш → қайта ишлаш (тизимлаштириш, таҳлил қилиш, кодификация) → фойдаланиш → сақлаш* киради.

Кун сайин ривожланиб бораётган жамиятда муваффақиятларга эришиш учун инсон юқори даражадаги ахборотлар билан ишлаш қобилиятига эга бўлиши керак, бу эса куйидагиларни англатади:

- ✓ ахборотларга бўлган эҳтиёжларни тўғри аниқлаш ва уни шакллантириш;
- ✓ турли хил ахборотлар билан ишлаш, керакли ахборотни топиш ва танлаш, таснифлаш, умумлаштириш, танқидий муносабатда бўлиш;
- ✓ ахборотлар билан ишлаш жараёнида технологиялардан самарали фойдаланиш;
- ✓ тўпланган билим асосида ҳар қандай ахборот муаммосини аниқ ва самарали ҳал қилиш қобилиятларига эга бўладилар.

Ахборот компетентлиги:

* ахборот манбалари билан ишлаш кўникмаларига эга бўлиш: *китоблар, дарсликлар, маълумотномалар, атласлар, хариталар, энциклопедиялар, каталоглар, луг'атлар, Интернет;*

* муаммоларини ҳал қилиш учун маълумотни мустақил равишда *қидириш, олиш, тизимлаштириш, таҳлил қилиш ва танлаш, уни ташкил қилиш, ўзгартириш, сақлаш ва узатиш;*

* ахборотлар билан ишлашда қурилмаларидан фойдаланиш кўникмаларига эга бўлиш: *компьютер, телевизор, магнитофон, мобил телефон, факс, принтер, модем, копирайтер;*

* ахборот оқимларида ҳаракат қилиш, улардаги асосий ва зарур бўлган ахборотларни ажрата олиш; *оммавий ахборот каналлари орқали тарқатиладиган маълумотларни онгли равишда идрок эта олиш.*

Ахборотлар билан ишлаш компетентлигини шаклланишида ўқувчи шахсини ривожлантиришга ёрдам берадиган кўникмалар мавжуд. Буларга: мақсадга эришиш мотивининг мавжудлиги, билим, кўникма ва уларни фаолиятда қўллаш қобилиятининг мавжудлиги. Бу компетенциялар тарбияланувчиларнинг фаолиятлари бўйича мавжуд бўлган ахборотларга нисбатан кўникмаларини таъминлайди.

Ахборотлашган жамиятда таълимнинг вазифаси ахборот қобилиятига эга бўлган тарбияланувчиларни тарбиялашдир, ахборотни қидириш, ўзгартириш, улардан фойдаланиш билан боғлиқ турли хил муаммоларни ҳал қилишдир. Мактаб таълимининг биринчи босқичида ахборот билан ишлашнинг ўргатилади бу эса келажакда ўқитишнинг муваффақиятли калитига айланади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, тарбияланувчиларга замон талаблари даражасида билим берувчи тарбиячи-педагог, аввало, ўзи ана шундай билимлар билан қуролланган бўлиши ва уларни амалиётда татбиқ эта олиши зарур.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни.-Т.: Ўзбекистон, 2020.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 29-апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030-йилгача ривожлантириш” тўғрисидаги ПФ-5712-сонли фармони
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги “2022-2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.